

GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE BARRAGENS: UMA REVISÃO SOBRE MONITORAMENTO TERRITORIAL E ANÁLISE DE IMPACTOS

Miguel Bruno Marques Pereira¹; Glauco Castelo Branco Barros Lobato²; Vitor Herênio Paz
Ribeiro³;

¹ *Universidade Federal do Pará, Tucuruí, Pará, Brasil;*

² *Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil;*

³ *Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil.*

E-mail: ¹ miguel.bruno881@gmail.com; ² glaucocastelo@gmail.com; ³ vtorribeiro3@gmail.com

Eixo temático: Sensoriamento remoto e processamento de imagens, mudanças de uso e cobertura da terra e monitoramento territorial.

Resumo

O crescimento da demanda por geração de energia e armazenamento hídrico tem impulsionado a construção de barragens em diferentes regiões do Brasil, especialmente na Amazônia, ampliando a necessidade de mecanismos eficientes para monitoramento e controle ambiental dessas estruturas. Nesse contexto, as geotecnologias têm assumido papel estratégico no processo de licenciamento ambiental, permitindo maior precisão na análise territorial, no acompanhamento das áreas impactadas e na tomada de decisões técnicas pelos órgãos ambientais. O uso integrado de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), sensoriamento remoto, imagens de satélite e modelagem espacial contribui significativamente para a identificação de alterações ambientais, ocupação do solo, supressão vegetal e riscos associados aos empreendimentos hidrelétricos [1]. Sistemas como o Programa de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES) e o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER), operados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e o programa Sentinel-2 da Agência Espacial Europeia (ESA), com resolução espacial de 10 metros e revisita de cinco dias, ampliaram significativamente a capacidade de detecção e monitoramento de alterações na cobertura florestal em escala regional [2][7]. Dessa forma, as técnicas de geoprocessamento passaram a representar importante suporte técnico para estudos ambientais relacionados à implantação e operação de barragens. O presente trabalho tem como objetivo analisar a aplicação das geotecnologias no licenciamento ambiental de barragens, destacando sua importância para o monitoramento territorial, análise de impactos ambientais e gestão de informações espaciais. A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica de caráter qualitativo e descritivo — utilizando artigos científicos, livros, documentos técnicos e legislações ambientais publicados entre os anos de 2015 e 2026 nas bases Google Acadêmico, SciELO, CAPES e INPE — associada a uma análise empírica espacial focada na área de influência da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no estado do Pará, região que concentra grandes empreendimentos na Amazônia Legal [3]. Os resultados demonstraram que as geotecnologias ampliam significativamente a eficiência dos processos de análise ambiental, reduzindo o tempo de levantamento de dados e aumentando a precisão das informações territoriais. As imagens de satélite Sentinel-2, processadas

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

por meio de técnicas de classificação supervisionada por máxima verossimilhança no ambiente SIG, permitiram identificar alterações na cobertura vegetal e expansão de áreas alagadas em séries multitemporais entre 2021 e 2024 [5]. Os SIG possibilitaram a integração de diferentes bancos de dados ambientais em um único sistema de análise, enquanto o índice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) mostrou-se eficaz na avaliação da dinâmica da vegetação nas áreas de influência [2]. Observou-se ainda que o monitoramento remoto favorece o acompanhamento contínuo das áreas de influência das barragens, permitindo identificar riscos ambientais e alterações no uso do solo de forma mais rápida e segura. Outro resultado relevante refere-se à utilização de drones e Modelos Digitais de Terreno (MDT) para mapeamento topográfico detalhado e avaliação da estabilidade das estruturas, com aplicações documentadas na inspeção de barragens por órgãos de fiscalização no Brasil [6]. Conclui-se que as geotecnologias representam ferramentas fundamentais para o fortalecimento do licenciamento ambiental de barragens, promovendo maior precisão técnica, agilidade nos processos de monitoramento e suporte à gestão ambiental sustentável. O uso dessas tecnologias favorece a prevenção de impactos ambientais, melhora a fiscalização dos empreendimentos e contribui para decisões mais eficientes por parte dos órgãos competentes, em conformidade com as exigências da Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei no 12.334/2010) e da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) no 001/1986, que regulamentam o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) [3][4]. Assim, a integração entre engenharia, geotecnologias e gestão ambiental torna-se essencial para garantir maior segurança e sustentabilidade na implantação e operação de barragens.

Palavras-chave: Geoprocessamento; Sensoriamento remoto; Licenciamento ambiental; Barragens; SIG.

Resultado principal

Figura 1. Monitoramento multitemporal do uso e cobertura da terra na área de influência de barragem por meio de geotecnologias, evidenciando alterações ambientais identificadas com imagens de satélite e Sistemas de Informação Geográfica (SIG) no período de 2021 a 2024.

Fonte: Elaboração dos Autores.

Referências

- [1] FITZ, P. R. **Geoprocessamento sem complicação**. São Paulo: Oficina de Textos, 2020.
- [2] NOVO, E. M. L. M. **Sensoriamento remoto: princípios e aplicações**. 5. ed. São Paulo: Blucher, 2019.
- [3] BRASIL. Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010. Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12334.htm. Acesso em: 10 maio 2026.
- [4] BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

gerais para o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 fev. 1986. Seção 1, p. 2548-2549.

[5] MACHADO, A. B. Comparação de imagens OLI/Landsat-8 e MSI/Sentinel-2 no mapeamento de uso e cobertura da terra. **Revista Equador**, v. 9, n. 3, 2020. DOI: 10.26694/equador.v9i3.

[6] FREIRE, O. N. J. Autonomização de Software Open Source (WebODM) para Modelação e Mapeamento de Barragens com Drones. **Geotecnia**, n. 158, 2022. Disponível em: <https://impactum-journals.uc.pt/geotecnia>.

[7] INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. PRODES – Monitoramento do desmatamento da floresta amazônica por satélite. São José dos Campos: INPE, 2023. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>.

